

DON INESTIMABLE,

y gracia singularísima emanada de la Cabeza visible de la Iglesia, á sus miembros que son los verdaderos creyentes.

Cualquiera que habiendo confesado y comulgado rezare á los pies de la imagen de nuestro Redentor Jesucristo Crucificado la Oración abajo puesta, ganará una indulgencia plenaria, y sacará un alma del purgatorio.

ORACION A JESUCRISTO CRUCIFICADO.

eme aquí, ó Dulcísimo Jesus mio, que humillado me postro ante tu Divina presencia, y con el mas encendido fervor te pido y ruego que estampes en mi alma vivos sentimientos de Fé; Esperanza y Caridad, de verdadero dolor y arrepentimiento de mis pecados, y de eficaces deseos de una firmísima enmienda: mientras que yo con el mayor afecto y compasion de mi alma repaso en mi interior y contemplo con mi mente vuestras cinco llagas, teniendo siempre á mi vista lo que de vos cantaba el Santo Profeta David: Traspasaron mis pies y manos y contaron todos mis huesos.

La Santidad de Clemente VIII concedió esta Indulgencia, la cual confirmó Benedicto XIV, y últimamente Pio VII por su oráculo de viva voz en el año de 1807 la confirmó de nuevo, limitándola para solo aquellos dias que confesaren contritos sus pecados, y recibiesen devotamente la sagrada Eucaristia.

CORONA DE ROSAS,

para que sus devotos adornen á María Santísima nuestra Madre y Señora.

Para alabar á María
Dadnos gracia en este dia.

María Reina Gloriosa,
Mi amor te ofrece esta rosa.

Ahora se rezará un Ave Maria con Gloria Patri, y lo mismo en cada uno de los versos siguientes:

En tu Concepcion dichosa; *mi amor te ofrece etc.*
Niña la mas primorosa, *mi amor etc.*
Princesa Magestuosa, *mi amor etc.*
Emperatriz Poderosa, *mi amor etc.*
Santa la mas milagrosa, *mi amor etc.*
Luz de los Cielos hermosa, *mi amor etc.*
Mujer fuerte y victoriosa, *mi amor etc.*
De Dios Padre Hija amorosa, *mi amor etc.*
De Jesus Madre Piadosa, *mi amor etc.*
Del Santo Espiritu Esposa, *mi amor etc.*
Madre la mas amorosa, *mi amor etc.*

Guirnalda de rosas bellas
Pongo en tus sienes gloriosas
María, logre por ellas
Quien te corona de rosas
Vértela puesta de estrellas.

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, é Illmos. Señores Obispos de Córdoba y Ceuta, han concedido varias indulgencias á esta devocion, que por todas ascienden á mas de cuatro mil dias.

REIMPRESO EN CARMOMA:—Imp. de D. José M.^a Moreno.

DON INESTIMABLE,

y gracia singularísima emanada de la Cabeza visible de la Iglesia, á sus miembros que son los verdaderos creyentes.

Cualquiera que habiendo confesado y comulgado rezare á los pies de la imagen de nuestro Redentor Jesucristo Crucificado la Oracion abajo puesta, ganará una indulgencia plenaria, y sacará un alma del purgatorio.

ORACION A JESUCRISTO CRUCIFICADO.

eme aquí, ó Dulcísimo Jesus mio, que humillado me prostro ante tu Divina presencia, y con el mas encendido fervor te pido y ruego que estampes en mi alma vivos sentimientos de Fé; Esperanza y Caridad, de verdadero dolor y arrepentimiento de mis pecados, y de eficaces deseos de una firmisima enmienda: mientras que yo con el mayor afecto y compasion de mi alma repaso en mi interior y contemplo con mi mente vuestras cinco llagas, teniendo siempre á mi vista lo que de vos cantaba el Santo Profeta David: Traspasaron mis pies y manos y contaron todos mis huesos.

La Santidad de Clemente VIII concedió esta Indulgencia, la cual confirmó Benedicto XIV, y últimamente Pio VII por su oráculo de viva voz en el año de 1807 la confirmó de nuevo, limitándola para solo aquellos dias que confesaren contritos sus pecados, y recibiesen devotamente la sagrada Eucaristia.

CORONA DE ROSAS,

para que sus devotos adornen á María Santísima nuestra Madre y Señora.

Para alabar á María
Dadnos gracia en este dia.

María Reina gloriosa,
Mi amor te ofrece esta rosa.

Ahora se rezará un Ave Maria con Gloria Patri, y lo mismo en cada uno de los versos siguientes:

En tu Concepcion dichosa, *mi amor te ofrece etc.*
Niña la mas primorosa, *mi amor etc.*
Princesa Magestuosa, *mi amor etc.*
Emperatriz Poderosa, *mi amor etc.*
Santa la mas milagrosa, *mi amor etc.*
Luz de los Cielos hermosa, *mi amor etc.*
Mujer fuerte y victoriosa, *mi amor etc.*
De Dios Padre Hija amorosa, *mi amor etc.*
De Jesus Madre Piadosa, *mi amor etc.*
Del Santo Espiritu Esposa, *mi amor etc.*
Madre la mas amorosa, *mi amor etc.*

Guirnalda de rosas bellas
Pongo en tus sienes gloriosas
María, logre por ellas
Quien te corona de rosas
Vértela puesta de estrellas.

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, é Illmos. Señores Obispos de Córdoba y Ceuta, han concedido varias indulgencias á esta devocion, que por todas ascienden á mas de cuatro mil dias.

REIMPRESO EN CARMONA:—Imp. de D. José M.^o Moreno.